

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ: СИТУАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Жамолов Мирзабек Миржалил угли

Институт Прогнозирование и макроэкономических исследований

mirzabekjamalov@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье говорится о повышении экспортного потенциала регионов, определении их места в процессе экономических преобразований. Наряду с этим речь идет о расширении экспортного потенциала регионов и обеспечении конкурентоспособности страны на мировом рынке, расширении экспортных возможностей регионов. В том числе об оценка особенностей повышения экспортного потенциала регионов

Ключевые слова: экономика, экспорт, мировой рынок, конкурентоспособность, территориальная компетенция.

INCREASING THE EXPORT POTENTIAL OF THE REGIONS: SITUATIONAL ASSESSMENT AND NEW OPPORTUNITIES

ABSTRACT

This scientific article talks about increasing the export potential of regions, determining their place in the process of economic transformation. Along with this, we are talking about expanding the export potential of the regions and ensuring the country's competitiveness on the world market, expanding the export opportunities of the regions. Including the assessment of the peculiarities of increasing the export potential of the regions

Keywords: economy, export, world market, competitiveness, potential of Regions.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации мира одним из важнейших направлений экономических реформ Узбекистана становится повышение экспортного потенциала, активизация роли территорий в процесс интеграции Узбекистана в мирохозяйственные связи. Мировой опыт показывает, что экспортоориентированная модель экономического роста положительно отражается на обеспечении устойчивого развития, укреплении конкурентных

преимуществ страны и ее регионов. В связи с этим на сегодняшний день актуальной становится выявление особенностей экспортного потенциала регионов Узбекистана, выявления путей и возможностей для выхода на новые международные рынки сбыта.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Теория международной торговли предполагает, что повышение экспортного потенциала положительно влияет на рост экономики и доходы [1], отражается на снижении уровня бедности [2]. Вместе с тем в качестве трансформации экономики рассматривается диверсификация экспорта товаров и услуг. Результаты показывают, что темпы роста выше в странах, которые имеют более диверсифицированную структуру экспорта [3], страны с диверсифицированным экспортом, как правило, устойчивее к внутренним и внешним рискам [4].

Постановка изучаемой тематики исследования обусловлена необходимостью предотвращения возможных рисков и угроз снижения экспорта, выявления путей и возможностей интеграции регионов во внешний мир. В связи с этим Институт прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) провел исследование, направленное на оценку особенностей интеграции Узбекистана в мирохозяйственные связи, выявление конкурентных преимуществ, факторов концентрации и диверсификации экспорта товаров и услуг регионов Узбекистана в Россию.

Оценка особенностей повышения экспортного потенциала регионов проведена с учетом следующих пространственных факторов [5]:

1. Конкурентные преимущества (CAR). Для оценки (CAR) competitive advantages of regions по экспорту товаров и услуг использован индекс Revealed comparative advantage (RCA), дающий представление о торговых преимуществах регионов в экспорте товаров и услуг. При этом $CAR \geq 1,000$ – наличие конкурентных преимуществ региона в экспорте того или иного товара.

2. Концентрация экспорта товаров и услуг (ECI). Для оценки ECI (export concentration index) по основным экспортируемым товарам использован индекс Херфиндаля-Хиршмана с учетом территориальной структуры, характеризующий степень распределения экспорта по регионам страны.

Чем выше значение ECI, тем выше уровень концентрации экспорта в определенном регионе - несовпадение территориальной структуры; приближение значения индекса к нулю – идентичность территориальной структуры (деконцентрация) [6].

ECI имеет значение в диапазоне от 0 до 1 и интерпретируется следующим образом: $0,0 \leq ECI \leq 0,300$ – равномерное распределение экспорта по регионам; $0,300 < ECI \leq 0,650$ – средний уровень распределения экспорта по регионам; $0,650 < ECI \leq 1,000$ – неравномерное распределение экспорта по регионам [7].

3. Диверсификация экспорта товаров и услуг (EDI). Для оценки EDI (export diversification index) по основным экспортируемым товарам применен индекс Херфиндаля-Хиршмана с учетом экспортной корзины регионов, характеризующий степень распределения товаров и услуг в экспорте регионов.

Чем выше значение EDI, тем выше уровень диверсификации экспорта в определенном регионе - идентичность товарной структуры; приближение значения индекса к нулю – несовпадение товарной структуры региона;

EDI имеет значение в диапазоне от 0 до 1 и интерпретируется следующим образом: $0,800 \leq EDI \leq 1,000$ – оптимальная диверсификация; $0,500 < EDI \leq 0,800$ – средний уровень диверсификации; $0,000 < EDI \leq 0,500$ – низкий уровень диверсификации.

Для расчетов использованы данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике за 2021 год, учитывающие объемы экспорта Республики Каракалпакстан, областей и г.Ташкента в в Российскую Федерацию, по 59-ти наименованиям товаров и услуг.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Экономические реформы, проводимые в Узбекистане в период 2017-2021 годы, обеспечили повышение роли и значимости внешнеторговой деятельности страны. В результате расширения производственных мощностей, ориентированных на внешние рынки, укрепления международных взаимовыгодных отношений в рейтинге 217 стран мира Узбекистан характеризуется улучшением позиций по внешнеторговому обороту (с 88-ого места в 2018 году до 76-ого места в 2020 году), а также экспорту товаров и услуг (с 93-ого места в 2018 году до 80-ого места в 2020 году) [8].

За последние 4 года внешнеторговый оборот Узбекистана возрос в 1,3 раза при среднегодовом приросте 13,5% и в 2021 г. составил 42071,6 млн.долл.США. За счёт расширения экспорта текстильной пряжи, медной продукции, автомобилей, бытовой и электронной техники, а также налаживания экспорта ряда новых видов продукции (сплав цинковый, полипропиленовая продукция и нити, ветеринарные вакцины и принадлежности, медицинские инструменты, плодоовощная продукция и пр.) объем экспорта товаров и услуг увеличился в 1,2 раза и в 2021 году составил 16610,6 млн.долл.США (39,5% от торгового оборота страны).

Таблица 1

**Страны – ведущие торговые партнеры Узбекистана
(по экспорту товаров и услуг)²**

№ п/п	Наименование страны	Доля страны в экспорте Узбекистана, %		Основные товарные группы
		2020 г.	2021 г.	
1.	Китай	12,8	15,2	промышленные товары, минеральное топливо, услуги
2.	РФ	9,7	12,4	промышленные товары, пищевые продукты, услуги
3.	Турция	6,7	10,2	промышленные товары, химические вещества, сырье непродовольственное
4.	Казахстан	6,0	7,1	машины и транспортное оборудование, пищевые продукты, промышленные товары
5.	Кыргызыстан	5,0	4,8	промышленные товары, пищевые продукты
6.	Афганистан	5,1	3,9	пищевые продукты и живые животные, минеральное топливо, услуги
7.	Таджикистан	2,7	3,0	промышленные товары, химические вещества, пищевые продукты
8.	Украина	0,8	1,4	химические вещества, промышленные товары, машины и транспортное оборудование
9.	Канада	0,9	1,2	химические вещества, промышленные товары, услуги
10.	Туркменистан	0,8	1,2	химические вещества, пищевые продукты, услуги
	Всего	50,6	60,2	

Основными торговыми партнерами Узбекистана по-прежнему сохраняются Корея, Россия, Турция, Казахстан, Туркменистан. Оценка экспорта со странами мира, выявила что порядка 60% экспорта товаров и услуг Узбекистана приходится на 10 стран-импортеров узбекской продукции (Китай – 15,2%,

² Подготовлено автором на основе данных Госкомстата Узбекистан

Россия – 12,4%, Турция – 10,2%, Казахстан – 7,1%, Кыргызстан – 4,8%, Афганистан – 3,9%, Таджикистан – 3,0%, Украина – 1,4%, Канада – 1,2%, Туркменистан – 1,2%)³. Наиболее востребованными товарами на рынках этих стран явились промышленные товары, минеральное топливо, химические вещества, машины и транспортное оборудование, сырье непродовольственное, пищевые продукты и услуги. Следует отметить, что положительная тенденция повышения вклада 10-ти стран-импортеров в экспорте товаров и услуг Узбекистана (с 50,6% в 2020 г. до 60,2% в 2021 г.) свидетельствует об укреплении взаимовыгодных партнерских отношений нашей страны с внешним миром.

Вместе с тем за счет глубокой переработки местного сырья, освоения новых видов продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынках, создания благоприятных условий ведения бизнеса, стимулирования экспортной деятельности предпринимателей, поиска новых ниш на мировом рынке в последние годы обеспечена географическая диверсификация экспорта. Так, за 2018-2021 гг. Узбекистан наладил поставки местной продукции в Гибралтар, Папуа-Новую Гвинею, Тувалу и прочие страны.

В целом в рамках реализации мер по повышению экспортного потенциала Узбекистана на 2021 год⁴ достигнуты следующие результаты:

- восстановление роста экспорта товаров и услуг в постпандемический период (с 86,6% в 2020 г. до 110% в 2021 г.);
- повышение экспортной ориентации местных товаров в Китай, Россию, Турцию (с 29,2% в 2020 г. до 37,7% в 2021 г.);
- расширение географии экспорта (со 136 стран в 2020 г. до 150 стран в 2021 г.).

Конкурентные преимущества регионов Узбекистана в экспорте товаров и услуг в Российскую Федерацию

Максимальное использование природно-экономического потенциала, местных ресурсов и возможностей, наряду с реализацией мер по всесторонней поддержке и стимулированию экспорта товаропроизводителей, дает возможность укреплению конкурентных преимуществ страны и ее регионов на мировом рынке. В качестве примера ИПМИ провел оценку выявления конкурентных преимуществ регионов Узбекистана в экспорте в Россию.

Оценка товарной структуры экспорта позволила выявить наиболее экспортируемые товары и конкурентные преимущества регионов страны. По

³ Экспорт-импорт за 2021 год. Бюллетень Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике.

⁴ Постановление Президента Республики Узбекистан от 14.01.2021 г. №ПП-4949 «О мерах по реализации экспортного потенциала Республики Узбекистан на 2021 год»

итогах 2021 года регионы Узбекистана характеризуются следующими особенностями экспорта товаров и услуг в Россию (таблица 2):

Таблица 2

**ТОП-8 товаров, экспортированных из Узбекистана в Россию
в 2021 году⁵**

Наименование товара	Вклад товара в респ. экспорте, %	Регионы – экспортеры (RCA≥1,000)
Текстильная пряжа, ткани	26,8	Андижанская (1,212), Бухарская (2,039), Джизакская (1,971), Кашкадарьинская (1,582), Наманганская (2,099), Сурхандарьинская (1,214), Ферганская (1,099), Хорезмская (2,048)
Одежда и одежные принадлежности	17,8	Андижанская (2,318), Джизакская (1,930), Навоййская (1,086), Наманганская (1,489), Самаркандская (1,216), Сырдарьинская (2,140), Ташкентская (1,965)
Услуги	17,1	Бухарская (1,243), г. Ташкент (2,696)
Фрукты и овощи	14,9	Кашкадарьинская (2,056), Самаркандская (2,621), Сурхандарьинская (3,636), Ташкентская (1,196), Ферганская (3,294), Хорезмская (1,913)
Пластмассы в первичной форме	4,5	Республика Каракалпакстан (19,326), Кашкадарьинская (1,681), Самаркандская (2,041)
Цветные металлы	4,4	Навоиййская (1,054), Ташкентская (3,733), г. Ташкент (1,303)
Электрические машины, аппараты и приборы	2,6	Андижанская (1,947), Джизакская (1,814), Наманганская (1,479), Ташкентская (1,349), г. Ташкент (1,791)
Текстильные волокна и их отходы	1,8	Самаркандская (3,562), Сырдарьинская (7,492), г. Ташкент (1,810)

✓ Наманганская, Ферганская, Ташкентская области и г.Ташкент отличаются наибольшими экспортными связями с Россией (66,2% от общего объема экспорта в Россию). Вместе с тем преимущество этих регионов в экспорте фруктов и овощей (Ташкентская и Ферганская области), текстильной пряжи, тканей, одежды (Наманганская, Ферганская, Ташкентская области), химической продукции и пластмасс (Ферганская область, г.Ташкент), чугуна, стали, изделий из металла (Ташкентская область, г.Ташкент) отражается на высокой зависимости их экономики от продукции низко- и среднетехнологичного производства.

⁵ Подготовлено автором на основе данных Госкомстата Узбекистан.

✓ несмотря на то, что в Узбекистане налажен экспорт таких высокотехнологичных товаров, как фармацевтическая и медицинская продукция (Сырдарьинская область), энергогенераторное оборудование (Сырдарьинская область), автомобили (Андижанская, Самаркандская области), контрольные приборы и аппараты (Андижанская, Ташкентская области), отмечается высокая их концентрация в 4-х регионах страны (более 80% от общереспубликанского объема).

✓ наличие местных природно-сырьевых ресурсов (полезные ископаемые, хлопок) обусловило формирование конкурентных преимуществ в экспорте текстильного волокна (Самаркандская, Сырдарьинская области), цветных металлов (Навоийская, Ташкентская области, г.Ташкент), металлической руды (Навоийская, Ферганская области).

Концентрация и диверсификация экспорта регионов Узбекистана в Российскую Федерацию

Условия возрастающей конкуренции на мировых рынках вызывают необходимость дальнейшего расширения экспортного потенциала регионов с учетом факторов концентрации и диверсификации. В этом плане для Узбекистана стоит вопрос выбора пути, основанного на диверсификации экспорта товаров и услуг. В чем же позитивная сторона диверсификации? Как показывает мировая и отечественная практика, при диверсифицированном экспорте экономика страны и ее регионов более устойчива к внутренним и внешним факторам.

Для наиболее наглядного отображения особенностей экспорта регионов Узбекистана проведена оценка концентрации (таблица 3) и диверсификации экспорта товаров и услуг:

– деконцентрация имеет место в экспорте текстильной пряжи, тканей, готовых изделий; масличных семян и плодов; одежды; нефтепродуктов; машин специального назначения для конкретных отраслей; овощей и фруктов ($ECI=0,128-0,374$), т.е. преимущественно, продукция сельского хозяйства и переработки местных сырьевых ресурсов. Относительная территориальная диверсификация (деконцентрация) сопровождается наличием конкурентных преимуществ экспорта данных видов продукции в большинстве регионах страны.

– большинство товаров местного производства характеризуется средним уровнем концентрации экспорта. Среди них можно отметить изделия из кожи; электрические аппараты; автомобили; строительные материалы; неорганические химические вещества; резиновые изделия; обувь; цветные металлы; металлические руды и лом; чугун и сталь ($ECI=0,404-0,605$).

– высокая концентрация ($ECI=0,702-1,000$) отмечается в экспорте пластмасс (Республика Каракалпакстан, Кашкадарьинская область); химических материалов (Ферганская область); контрольных приборов и аппаратов (Андижанская и Ташкентская области); энергогенераторных машин и оборудования (Сырдарьинская область); медицинской и фармацевтической продукции (Сырдарьинская область); аппаратуры и оборудования электросвязи (г.Ташкент); натурального каучука (Ферганская область), что свидетельствует о недостаточном уровне диверсификации экспорта, особенно средневысоко- и высокотехнологичных видов товаров.

Оценка товарной структуры экспорта Узбекистана в Россию за 2021 год указывает на недостаточный уровень диверсификации экспорта в целом по стране ($EDI=0,682$). Такое положение обусловлено преимуществом текстильной пряжи и тканей (26,8% в общем объеме экспорта), одежды (17,8%), фруктов и овощей (14,9%), т.е. продукции низкотехнологичного производства.

Таблица 3

Рейтинг товаров по показателю территориальной концентрации экспорта Узбекистана в Россию за 2021 год⁶

Вид экономической деятельности	ЕСИ	Регионы, обладающие конкурентными преимуществами ($RCA \geq 1,000$)
Деконцентрация экспорта товаров		
Текстильная пряжа, ткани, готовые изделия	0,128	Джизакская, Бухарская, Андижанская, Кашкадарьинская, Наманганская, Сурхандарьинская, Ферганская, Хорезмская области
Масличные семена и плоды	0,211	Наманганская, Самаркандская, Сурхандарьинская, Ферганская области
Одежда	0,212	Андижанская, Навоийская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Сырдарьинская, Ташкентская области
Овощи и фрукты	0,261	Самаркандская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская, Ташкентская, Ферганская, Ферганская, Хорезмская области
Нефть и нефтепродукты	0,353	Бухарская, Кашкадарьинская, Навоийская, Хорезмская области, г.Ташкент.

⁶ Подготовлено автором на основе данных Госкомстата Узбекистан

Машины специального назначения для конкретных отраслей	0,367	Андижанская, Бухарская, Кашкадарьинская, Самаркандская, Ферганская области, г.Ташкент
Кофе, чай, пряности и продукты из них	0,374	Андижанская, Самаркандская, Сурхандарьинская, Ферганская области, г. Ташкент.
Умеренный уровень концентрации экспорта товаров		
Изделия из кожи	0,404	Ташкентская, Навоийская, Бухарская области, г.Ташкент
Текстильные волокна	0,430	Самаркандская, Сырдарьинская области, г.Ташкент
Электрические машины и аппараты	0,437	Андижанская, Джизакская, Наманганская, Ташкентская области, г.Ташкент
Автомобили	0,456	Андижанская, Самаркандская области
Строительные материалы	0,504	Джизакская, Самаркандская области
Минеральное сырье	0,564	Республика Каракалпакстан, г.Ташкент
Сырьевые материалы животного и растительного происхождения	0,574	Республика Каракалпакстан, Андижанская, Ташкентская области
Неорганические химические вещества	0,578	Ташкентская область, г.Ташкент
Металлические руды и лом	0,582	Навоийская, Ферганская области
Напитки	0,592	Самаркандская область, г.Ташкент
Резиновые изделия	0,592	Андижанская, Ташкентская область, г.Ташкент
Обувь	0,593	Андижанская, Ферганская области
Цветные металлы	0,594	Навоийская, Ташкентская области, г.Ташкент
Чугун и сталь	0,605	Андижанская, Самаркандская области, г.Ташкент
Концентрация экспорта товаров		
Пластмассы	0,702	Республика Каракалпакстан, Кашкадарьинская область

Зерновые продукты	0,704	Ташкентская область
Химические материалы и продукция	0,778	Ферганская область
Контрольные приборы и аппараты	0,804	Андижанская, Ташкентская области
Энергогенераторные машины и оборудование	0,909	Сырдарьинская область
Медицинская и фармацевтическая продукция	0,963	Бухарская, Сырдарьинская область
Аппаратура и оборудование электросвязи	0,999	г. Ташкент

Территориальные же особенности товарной диверсификации экспорта заключаются в следующем:

✓ товарная структура экспорта Андижанской, Кашкадарьинской, Навоийской, Самаркандской, Сырдарьинской, Ташкентской областей и г.Ташкента характеризуется средним уровнем диверсификации ($EDI=0,516-0,602$). В данной группе регионов основная часть экспорта приходится на фрукты и овощи, текстильную пряжу, ткани и одежду (а также металлические руды в Навоийской области), доля которых в общем объеме экспорта региона составляет порядка 10-40%.

✓ экспортная корзина Республики Каракалпакстан, Бухарской, Джизакской, Наманганской, Сурхандарьинской, Ферганской, Хорезмской областей низко диверсифицирована экспорта ($EDI=0,145-0,479$). Данная ситуация обусловлена концентрацией определенного вида товара (на один товар приходится порядка 45-55% экспорта региона), а также преимущественным экспортом сырьевых и низкотехнологичных товаров (текстильная пряжа и ткани, овощи и фрукты, а также пластмасса в первичной форме в Республике Каракалпакстан).

Таким образом, оценка факторов концентрации и диверсификации экспорта выявила необходимость решения вопросов товарной и географической диверсификации, освоения производства и экспорта высокотехнологичной продукции, поиска выхода на новые рынки реализации местной продукции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях развития мировой экономики для регионов Узбекистана перспективным направлением становится углубление диверсификации экспортной корзины с учетом освоения производства экспортоориентированных готовых товаров среднетехнологичного и высокотехнологичного класса.

В этом плане в регионах целесообразно задействовать следующие возможности по расширению внутреннего производства и выхода на новые мировые рынки:

- с учетом преимущества в производстве фруктов и овощей в Наманганской, Ферганской, Ташкентской, Сурхандаьинской, Джизакской областях необходимо принять меры по нахождению новых альтернативных рынков сбыта местной продукции – свежих и сушеных фруктов, овощей, орехов;

- принимая во внимание преимущества в производстве и экспорте текстильных изделий во всех регионах страны необходимо наладить производство готовых промышленных товаров с высокой добавленной стоимостью, имеющих спрос как на внутреннем рынке, как и за рубежом. В этом плане хлопково-текстильные кластеры, получившие развитие в каждом регионе страны, должны рассмотреть вопросы создания единой цепочки добавленной стоимости (начиная от приобретения сортовых семян хлопчатника, выращивания и глубокой переработки хлопка-сырца с доведением до выпуска готовых широко востребованных товаров;

- в Республике Каракалпакстан, Джизакской, Навоийской, Ташкентской, Ферганской областях, обладающих ресурсными возможностями целесообразно проработать вопросы поиска потенциальных инвесторов, развитие частного-государственного партнерства в направлениях диверсификации металлургической и химической, фармацевтической отраслей промышленности на основе глубокой переработки местного сырья.

В целом товарная и географическая диверсификация экспорта будет способствовать экономическому росту и обеспечению устойчивого развития регионов. Для сохранения роста экспорта при действующей экспортной корзине необходим поиск новых партнеров и рынков сбыта. Вместе с тем, следует ускорить процесс диверсификации товаров за счет глубокой переработки ресурсов, расширения импортозамещения вспомогательных материалов и товаров. Для регионов целесообразным является стимулирование привлечения иностранных инвестиций в перспективные средне- и высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью, в том числе IT-технологии, микробиологию, селекционирование и пр.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Jeffrey A. Frankel David H. Romer, (1999) “Does Trade Cause Growth?” American Economic Review Vol. 89, No. 3, JUNE 1999 (pp. 379-399)
2. Lederman, Daniel., William F. (2003) “Trade Structure and Growth”, Policy Research Working Paper; No. 3025. World Bank, Washington, DC.
3. Christian Henn; Chris Papageorgiou. (2015) “No ERSD-2015-02, WTO Staff Working Papers”
4. Tatiana Didier., Magali Pinat. (2017) “The Nature of Trade and Growth Linkages” World Bank Policy Research Working Paper No. 8168
5. Jean Imbs., Romain Wacziarg. (2003) “Stages of Diversification” American Economic Review Vol. 93, No. 1, March 2003 (pp. 63-86)
6. Olivier Cadot., Cééline Carrère., Vanessa Strauss-Kahn. (2007) “Export Diversification: What's Behind the Hump?” November 2007 Review of Economics and Statistics 93(2):590-605
7. Iguel Angel Santos., Dany Bahar. (2016) “Natural resources and export concentration: on the most likely casualties of Dutch disease” arvard University, Center for International Development; Brookings Institute. August 2016
8. Рассчитано по показателю объемов экспорта товаров и услуг стран мира. Электронный источник:
<https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series>